

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271613>

O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: ISTIQBOLLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Abdurazzoqov Samandar Ruzmat o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universtiteti Turizm fakulteti 3-kurs talabasi

E-mail: samanc1k1175@icloud.com

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, istiqbolli yo‘nalishlari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, turizmning milliy iqtisodiyotdagi o‘rni, sohaning davlat siyosatidagi ahamiyati, infratuzilmaviy va kadrlar salohiyati hamda xalqaro hamkorlik masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *turizm, O‘zbekiston, sayyohlik, infratuzilma, kadrlar, xalqaro hamkorlik, agroturizm, ekoturizm, brend, ziyorat turizmi, davlat siyosati, raqamli marketing*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье анализируются современные тенденции развития сферы туризма в Узбекистане, перспективные направления, существующие проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено роли туризма в экономике страны, значению отрасли в государственной политике, инфраструктурному и кадровому потенциалу, международному сотрудничеству.*

Ключевые слова: *туризм, Узбекистан, туризм, инфраструктура, кадры, международное сотрудничество, агротуризм, экотуризм, бренд, паломнический туризм, государственная политика, цифровой маркетинг*

ANNOTATION: *This article analyzes modern trends in the development of the tourism sector in Uzbekistan, promising directions, existing problems and their solutions. Special attention is also paid to the role of tourism in the national economy, the importance of the sector in state policy, infrastructural and human resources potential, and international cooperation.*

Keywords: *tourism, Uzbekistan, tourism, infrastructure, personnel, international cooperation, agrotourism, ecotourism, brand, pilgrimage tourism, public policy, digital marketing*

Kirish

O‘zbekiston o‘zining boy tarixiy me’rosi, madaniy yodgorliklari, tabiiy go‘zalliklari va mehmondo‘st xalq sifatida turizm sohasini milliy iqtisodiyotning strategik tarmog‘i sifatida rivojlantirishga alohida e’tibot qaratmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda turizm infratuzilmasini , electron viza tizimini joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish ushbu sohaning jadal o‘shiga xizmat qilmoqda. Shu jumladan Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan qaror va farmonlar, jumladan, “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da turizm ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi.

O‘zbekistonda turizmning asosiy yo‘nalishlari

1. Madaniy-tarixiy turizm – Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlar tarixiy obidalarga boy.
2. Ziyorat (palomniklik) turizmi – Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband kabi ziyoratgohlar mavjud.
3. Ekologik turizm – Ugam-Chotqol, Nurota tog‘lari, Chorvoq, Aydarko‘l singari hududlar ekoturizm uchun qulay.
4. Agroturizm va gastronomik turizm – Mahalliy taomlar, qishloq xo‘jaligi bilan tanishish imkoniyatlari.
5. Tibbiy turizm – Sanatoriyalar, rehabilitatsiya va sog‘lomlashtirish markazlari.

Istiqbollar va imkoniyatlar

- Elektron viza tizimi (e-visa) 80 dan ortiq mamlakat fuqarolari uchun ochiq.
- “Ochiq osmon” siyosati tufayli xalqaro aviatsiya kengaymoqda.
- Turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda – yangi mehmonxonalar, transport yo‘llari, aeroportlar qurilmoqda.
- Xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok – ITB Berlin, MITT Moscow va boshqa ko‘rgazmalar orqali targ‘ibot kuchaymoqda.
- Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlar YUNESKO ning Butunjahon me;rosi ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, ular sayyohlar uchun jozibador manzillar hisoblanadi.

Muammo va yechimlar.

MUAMMO	YECHIM
Turizm infratuzilmasining yetarli emasligi	Davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni ko‘paytirish
Malakali kadrlar yetishmasligi	Turizm kollejlari va oliy ta‘lim muassasalarida kadrlar tayyorlashni kuchaytirish
Servis sifati pastligi	Xalqaro standartlar asosida xizmat ko‘rsatish tizimini joriy etish
Raqamli marketing va reklamaning sustligi	Ijtimoiy tarmoqlar, sayohat blogerlari va AR/VR texnologiyalaridan foydalanish

Xalqaro hamkorlik va investitsiyalar

- UNWTO (BMT Turizm tashkiloti) bilan hamkorlik aloqalari kengaymoqda.
- Jahon banki, Islom taraqqiyot banki kabi xalqaro moliyaviy institutlar yordamida loyihalar moliyalashtirilmoqda.

- Turkiya, Janubiy Koreya, BAA va Xitoy davlatlari bilan ikki tomonlama turistik dasturlar amalga oshirilmoqda.
- 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da turizm sohasin rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Tavsiyalar

1. Turizmni mintaqaviy iqtisodiy o'sish omiliga aylantirish.
2. Har bir viloyatda turistik klasterlar yaratish.
3. Mahalliy aholining turizmga jalb qilinishini rag'batlantirish.
4. Onlayn axborot platformalari va mobil ilovalarni rivojlantirish.
5. Chet tillarda kontentlar yaratish va xorijiy sayyohlarga qulay muhit yaratish.

Xulosa va takliflar

Turizm sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish.
2. Malaka oshirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish.
3. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish.
4. Xalqaro sayyohlik yarmarkalarida faol ishtirok etish.
5. Turizmni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qarash.

Albatta, O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda katta imkoniyatlar mavjud. Ammo ularni to'liq ro'yobga chiqarish uchun kompleks yondashuv, zamonaviy infratuzilma, raqamli texnologiyalar, malakali kadrlar va kuchli xalqaro hamkorlik zarur. Turizm – bu nafaqat iqtisodiyot, balki O'zbekistonning jahon sahnasidagi ijobiy imijini shakllantirish vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi.
2. “O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish konsepsiyasi” – 2019 yil.
3. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) hisobotlari.
4. Xalqaro iqtisodiy tadqiqot markazi nashrlari, 2023.
5. Qosimova M. “Zamonaviy turizm tarmoqlarining rivojlanish omillari”, Toshkent, 2022.
6. Astanakulov, O., & Goyipnazarov, S. (2023). Tourism as a catalyst for regional development: Uzbekistan’s experience and economic prospects. *Economic Annals-XXI*, 204(7-8), 33-44. []
7. Artikbay, A., Daniyar, D., & Muzaffar, R. (2023). Tourism Challenges and Opportunities in Uzbekistan. *Web of Scholars*, 2(4), 86–88. []
8. Zikriyayev, Z. M., & Komilova, S. Q. Q. (2022). The Problems and Prospects of Tourism Development in Uzbekistan. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 17, 82–87. []
9. Kurbonova, Z. A., & Rashidova, Sh. R. (2024). Sustainable Tourism Development in Uzbekistan: Navigating Opportunities, Addressing Challenges, and Charting Future Trajectories. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 20(3), 160–161. []
10. Qarajanova, G. T. (2023). Prospects and Strategies for Sustainable Development of Rural Tourism in Uzbekistan. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 3(12), 126–132. []
11. Otaboyev, U. (2023). Prospects for the Development of Tourism in Uzbekistan. *Nordic_Press*. []
12. Turabekov, S. S. U., & Kipchakova, S. B. (2023). Organizational and Economic Problems of the Development of the Tourist Industry of Uzbekistan. *IJMRA*, 6(4). []
13. Najmiddinov, & Medina, A. (2024). Trends and Prospects of Tourism Development in Uzbekistan. *Journal of Economy, Tourism and Service*, 3(2), 82–85. []
14. Mansurova, N. S. (2024). Uzbekistan’s Tourism Potential: Prospects for Sustainable Development. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 5(7), 466-474